

Les facteurs clés de la performance à l'exportation

Une revue de littérature systématique

Key factors in export performance

A systematic literature review

ESSAADI Hafida

Doctorante

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales-SOUISSI

Université Mohamed V

Maroc

Structure de Recherche en Gouvernance de l'Afrique et du Moyen Orient (GAMO)

hafida_essaadi@um5.ac.ma

Date de soumission : 30/09/2022

Date d'acceptation : 21/11/2022

Pour citer cet article :

ESSADI.H. (2022) « Les facteurs clés de la performance à l'exportation : Une revue de littérature systématique »,
Revue Française d'Economie et de Gestion «Volume 3 : Numéro 11 » pp : 399 – 413.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

A travers cet article nous cherchons à élaborer une revue de littérature au sujet de l'effet simultané des différents facteurs externes et internes à la firme sur la performance de ses exportations. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur une méthode de revue de littérature systématique bien que celle-ci a été préalablement développée dans le domaine médical, celle-ci sert aussi dans le domaine des sciences sociales et des sciences de gestion. (Snyder, 2019). Les résultats révèlent l'influence des facteurs institutionnels, stratégiques sur la performance à l'exportation qui résident entre autres dans l'environnement institutionnel, la gouvernance, les stratégies des firmes, leurs ressources et capacités ainsi que les innovations technologiques. L'originalité est d'avoir une idée sur les déterminants qui sont les plus pertinents ayant un impact significatif sur la performance à l'exportation quel que soit le type des unités d'analyse étudiées.

Mots clés : performance à l'exportation ; stratégies des firmes ; gouvernance ; capacités ; revue de littérature systématique.

Abstract

In this paper we seek to develop a literature review about the simultaneous effect of different external and internal factors on the performance of a firm's exports. To do this, we have based ourselves on a systematic literature review method although it has been previously developed in the medical field, it is also used in the field of social and management sciences. (Snyder, 2019).

The results reveal the influence of institutional and strategic factors on export performance, which include the institutional environment, governance, firm strategies, resources and capabilities, and technological innovations.

The originality is to have an idea on the determinants that are the most relevant and have a significant impact on export performance regardless of the type of analysis units studied.

Keywords: export performance; firm strategies; governance; capabilities; systematic literature review.

Introduction

Dans un contexte de mondialisation et d'un environnement concurrentiel des firmes, les exportations représentent un levier de croissance et contribuent également à la prospérité des nations en leur permettant de se remettre des crises mondiales grâce à la stratégie de relance par les exportations (Haddoud et al., 2021).

De plus, les exportations restent un mode d'internationalisation le plus important pour les entreprises multinationales (Tulay & Ozan , 2016).

A ce titre, il s'avère important de comprendre les facteurs qui influent sur la performance des firmes à l'exportation en mettant en lumière le rôle médiateur de l'avantage concurrentiel à cet effet. Ceci dit, la performance à l'exportation repose sur la capacité d'une entreprise à gérer stratégiquement la relation entre les forces internes et externes.

Nous avons opté pour une revue de littérature systématique afin de donner une vision globale sur les différents facteurs qui peuvent influencer de manière positive ou négative la performance à l'exportation des firmes.

La présente revue systématique a pour objet également de cerner les modèles conceptuels et méthodologiques des études réalisées jusqu'à présent. Dans cette optique, cette revue de littérature systématique a pour vocation à travers une synthèse des articles paru entre 2010 et 2022 d'avancer dans les connaissances concernant les facteurs qui impactent la performance des exportations et de l'avantage concurrentiel des firmes toutes catégories confondues.

À ce titre et afin de répondre à la problématique suivante : *Quels sont les facteurs clés de la performance à l'exportation des firmes ?* notre recherche commence par une définition du concept de la performance à l'exportation et ses mesures, suivi par le processus de sélection des articles examinés, ensuite nous décrivons les études réalisées et nous procédons à une revue de littérature des facteurs clés de la performance à l'exportation et enfin nous terminons par une discussion des résultats, les implications managériales ainsi que les limites et recherches futures.

1. Cadre conceptuel de la performance à l'exportation

1.1. Définition de la performance des exportations

Suivant la revue de la littérature théorique, la performance à l'exportation peut être analysée soit au niveau macroéconomique à travers les théories du commerce international qui sont les plus préconisées pour expliquer les performances à l'exportation, et ce à travers une analyse de la compétitivité des exportations des nations qui est considérée selon (Mekonnen et al., 2021) comme étant la capacité d'une nation à réaliser plus d'exportation en termes de produits à valeur

ajoutée. Ceci dit, selon le modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson, les déterminants de développement des flux d'exportations et leur intensification dépendent des dotations en facteurs de production, soit le capital, le travail et la connaissance mais également des politiques gouvernementales et des technologies adoptées par les industries d'un pays donné.

Quant au niveau micro économique, la performance à l'exportation réside dans les ressources disponibles au niveau des firmes, de leurs capacités, du leadership et ainsi que de la motivation des dirigeants.

Compte tenu de ses définitions, il existe des mesures de la performance des exportations qui sont soit des ratios à calculer ou bien des données subjectives des répondants dans des études qualitatives qui sont développées ci-après.

1.2. Mesure de la performance des exportations

En se référant à Kahiya & Dean (2014), ils ont adopté trois mesures de la performance des exportations à savoir les recettes issues des ventes à l'exportation (R V E), comme le chiffre d'affaires annuel des exportations, l'intensité des exportations (IE) qui est la fraction des exportations en pourcentage du chiffre d'affaires des ventes, ainsi que la croissance de l'intensité des exportations (CIE) comme une mesure de la variation de l'intensité des exportations. Tandis que Krammera et al., (2018) traitent la performance à l'exportation par la mesure de la propension à exporter soit la décision de commencer d'exporter ou non.

De même et selon Anna (2012), les mesures de la performance à l'export sont relatives à trois dimensions de la performance financière soit, la "part de marché à l'exportation" comme mesure de l'efficacité, la "rentabilité de l'entreprise d'exportation" comme indicateur de l'efficience et le "pourcentage du revenu des ventes provenant des produits introduits sur ce marché au cours des trois dernières années" (revenu des nouveaux produits) soit une dimension de l'adaptabilité. À ce titre, compte tenu des différentes mesures adoptées suivant la littérature empirique, nous mettons en lumière le processus suivi pour la sélection des articles objet de cette revue de littérature systématique.

2. Processus de sélection des articles

Nous avons examiné des articles théoriques et empiriques couvrant la période 2010 - 2022, comme le suggèrent Paul & Rialp-Criado (2020), qui préconisent un minimum de 10 ans pour les examens systématiques de la littérature. Au regard de la durée de cette étude, la pertinence des articles réside dans les revues fondées sur l'analyse de contenu que leur simple nombre. (Haddoud et al., 2021)

Une fois que le champ d'application chronologique a été déterminé, il s'est avéré indispensable d'identifier les articles publiés dans des revues pertinentes. Nous avons consulté les articles à travers le moteur de recherche SCOPUS et ce, en utilisant les clés de recherche comprenant des mots clés comme “les déterminants de la performance des exportations”, “stratégie compétitive, avantage concurrentiel et performance à l’exportation”, “gouvernance et performance à l’exportation”, “avantage concurrentiel à l’export et performance à l’exportation”.

Nous avons entamé par la suite une présélection des articles qui traitent directement notre problématique abstraction faite des champs d’application. Nous avons recensé différentes revues que nous avons consultés, nous avons constatés que la majorité des articles relèvent des domaines du commerce international, du marketing international, de l’entrepreneuriat, du marketing général et de la gestion qui se déclinent comme suite :

- Management Research Review
- Competitiveness Review: An International Business Journal
- Journal of Business Research
- Journal of Knowledge Management
- International Marketing Review
- Journal of the academy of marketing science
- Springer
- International Business Review
- Empirica
- Management Research Review
- Journal of technology management & innovation
- Technological Forecasting and Social Change
- Journal of Global Marketing

Pour garantir plus de rigueur dans notre analyse, nous avons pris en considération le critère du nombre de citations pour un article publié sur SCOPUS.

3. Description des études examinées

Nous allons présenter une description des études par pays, par industrie, par méthodes d’analyse.

3.1. Pays de l’étude

Les articles sélectionnées dans cette revue de littérature systématique couvrent les zones géographiques suivantes.

Pays couverts par les études	Articles
Sri Lanka	Vilani et Siong-Choy (2018)
Grèce	Leonidas et al., (2015)
Slovénie	Kostevc (2021).
Chine	(Murray et al. ; 2010)
Nouvelle-Zélande (NZ)	Chung & HO (2021)
Turquie	Bıçakcıoğlu (2018)
Portugal	(Rua et al., 2018)

Source : l'auteur du présent article

3.2. Type d'industrie

Les différentes recherches objet de cette revue de littérature systématique se réfèrent à une panoplie d'industries sachant toutefois que les industries manufacturières ont requis plus d'intérêt que celles non manufacturières.

Parmi les industries figurant dans les articles examinés, il y a l'industrie du textile (Rua et al., 2018) et l'industrie des produits alimentaires et l'industrie des produits chimiques. Telles que citées par Tinashe & Dean (2014).

Méthodes d'analyse

Les articles examinés suivent des méthodes quantitatives notamment la modélisation par équations structurelles, l'analyse de régression multiple et la modélisation du chemin PLS-SEM ainsi que des articles qualitatifs qui s'appuient sur une étude exploratoire basée sur une analyse qualitative du contenu.

3.3. Théories mobilisées et paradigmes

Selon cette revue de littérature systématique plusieurs cadres théoriques ont été introduits pour expliquer la performance à l'exportation.

Vue basée sur les ressources

L'approche Resource-Based View (RBV) est l'un des courants les plus influents de la théorie de la gestion stratégique. Ainsi, selon Fang (2012) la (RBV), il prédit que les performances des firmes découlent de l'hétérogénéité de leurs ressources, ce qui est tout à fait contraire à la perspective industrielle de Porter (1980). En se référant à (Barney & Hesterly, 2015), les ressources sont définies comme les ressources financières, les ressources physiques, les ressources humaines et les ressources organisationnelles.

De plus, pour (Lobo et al., 2021 ; Ekrem et al., 2021), ils constatent que les sources des avantages concurrentiels résident dans les ressources rares, précieuses, difficiles à imitées, non substituables. Toutefois dans une logique d'internationalisation, la ressource réside dans la connaissance permettant de développer les moyens et les capacités de l'entreprise à s'engager de manière compétitive dans ses opérations commerciales à l'échelle internationale.

Théorie de l'agence

La théorie de l'agence soutient qu'il y a une certaine divergence entre les intérêts des propriétaires absents et de leurs agents, chose qui se traduit par la difficulté d'atteindre les objectifs prédéfinis permettant la maximisation de la valeur de la firme. Ainsi à travers cette théorie, les auteurs ont démontré que la structure de la propriété joue un rôle important dans la relation mandant-mandataire et par conséquent le mode de gestion de la firme (Kostevc, 2022) impliquant sa performance.

Paradigme Structure-Conduite-Performance (SCP)

Le paradigme (Structure-conduite-Performance) SCP se concentre plutôt sur la position de la firme face aux forces concurrentielles et ce, à travers l'identification des industries et les segments industriels attractifs.

De même, le modèle SCP (modèle structure-conduite-performance) met en lumière l'importance de la structure industrielle et prédit qu'elle est le facteur clé qui influence la stratégie et la performance des entreprises. (Fang, 2012)

De plus, le paradigme SCP souligne que les firmes qui s'adaptent aux caractéristiques structurelles du marché et qui mettent en œuvre des stratégies efficaces obtiennent de meilleures performances. Ainsi, selon (Ekrem et al., 2021) les études basées sur le paradigme SCP se sont focalisées à la fois sur l'environnement externe et les stratégies concurrentielles et ont soutenu que l'avantage concurrentiel obtenu par l'application de ces stratégies influence la performance des firmes sur la scène internationale.

Paradigme gouvernance stratégie et performance (GSP)

Le paradigme gouvernance stratégie performance (GSP) est utilisé pour analyser l'impact de la structure de propriété (en tant que facteur interne) sur la performance à l'exportation des entreprises manufacturières chinoises (Wu et al., 2010).

Ceci dit et après avoir présenté les étapes suivies dans le choix des articles pertinents et les différents courants théoriques adoptées au niveau de ces articles, nous passons en revue les différents facteurs pertinents qui influencent sur la performance à l'exportation.

4. Revue de littérature des facteurs clés de la performance à l'exportation

Facteurs macro micro environnementaux

Concernant l'effet des facteurs macro et micro environnementaux, l'examen des études de Zeriti et al. (2014) révèle que les facteurs macro environnementaux ont un effet significatif sur la performance des exportations qui sont représentées par les différences culturelles/sociales, économiques/politiques, réglementaires/légales et ont créé des avantages concurrentiels pour les exportateurs sur les marchés étrangers.

Quant à Bıçakcıoğlu (2018), il a analysé l'effet des forces externes traduites par des pressions émanant des parties prenantes, des facteurs institutionnels, des facteurs liés aux réseaux et les facteurs externes sur la performance à l'export.

Caractéristiques de l'industrie

(Fu et al., 2010 ; Wu et al., 2010) ont étudié l'impact des facteurs externes représentés par les caractéristiques de l'industrie sur la performance à l'exportation des firmes manufacturières chinoises.

Institutions

Selon Popkova et Sukhodolov (2017), la qualité des institutions politiques et économiques des pays en développement est très diverse, mais il y a de bonnes raisons de penser que de « meilleures » institutions donnent aux pays un avantage compétitif et permettent d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

Quant à (Krammer et al. ; 2018) prétendent que la performance à l'exportation réside dans leurs environnements institutionnels nationaux (l'instabilité politique, la concurrence du secteur informel et le niveau de corruption). Les résultats révèlent aussi que l'instabilité politique et la concurrence informelle ont des effets notables sur la propension des firmes à exporter.

De même, en se référant à Tinashe & Dean (2014), ils traitent quant à eux l'impact négatif des obstacles réglementaires sur la performance à l'exportations qui résident dans les restrictions des gouvernements étrangers et leurs réglementations, les barrières tarifaires étrangères ainsi que les barrières non tarifaires étrangères.

Stratégie des firmes

En se référant à (Jorge et al., 2019), la mise en œuvre de la stratégie a un effet essentiel sur la performance à l'exportation dans les économies émergentes.

Selon (Fang, 2013), la stratégie détermine les actions et les allocations de ressources pour atteindre les objectifs de l'entreprise.

Ainsi, en se référant à (Zeritietal.,2014 ; Mohammad et al., 2017), ils traitent les facteurs qui influent sur la stratégie et l'adoption de stratégies de marketing durable afin d'améliorer les performances à l'exportation.

Quant à Bıçakcıoğlu (2018), il explore les stratégies commerciales vertes adoptées par les firmes manufacturières Turques et leurs conséquences sur l'avantage concurrentiel et sur la performance à l'export.

Dans le même ordre d'idées, Chung & HO (2021) ont analysé les impacts des stratégies concurrentielles internationales notamment le leadership par les coûts et la différenciation, sur les performances à l'exportation (part de marché et stratégique). Ils concluent que divers facteurs macro- et micro-environnementaux sont à l'origine de la mise en place d'une stratégie de marketing qui concorde avec les exportations durables.

Ressources, capacités de la firme

La performance des exportations a été examinée à travers les ressources et les capacités des firmes en s'appuyant sur la RBV. Pour expliquer d'avantage, Vilani et Siong-Choy (2018) dans une étude sur les entreprises exportatrices au niveau de SRI LANKA révèlent que les ressources représentées par les actifs humains, les actifs physiques, les actifs financiers, le capital institutionnel, l'action collective et l'identité entrepreneuriale, ainsi que par les capacités dynamiques telles que l'apprentissage organisationnel, l'établissement de relations, la gestion de la qualité et le marketing sont significativement liées à l'avantage concurrentiel des exploitations agricoles de cultures d'exportation mineures.

Dans le même ordre d'idées, Bıçakcıoğlu (2018) a analysé l'effet des ressources (tangibles et intangibles) et des capacités (stratégiques, organisationnelles, relationnelles, basée sur la connaissance) et bien d'autres sur la performance à l'exportation.

Outre cela, Krammer et al., (2018) développent un modèle théorique qui prétend que la performance à l'exportation des firmes réside dans leurs capacités internes (main d'œuvre qualifiée, expérience managériale de haut niveau et accès aux technologies externes). Ils démontrent également que l'intensité des exportations est liée à la disponibilité de travailleurs qualifiés et à l'accès aux technologies externes par le biais de licences.

Effet médiateur de l'avantage concurrentiel

Le concept de l'avantage concurrentiel est largement utilisé dans la littérature économique moderne pour ainsi évaluer la structure des échanges et la spécialisation des entreprises dans les produits de base qui possèdent un avantage concurrentiel (Siong-Choy Chong, 2018). Ainsi,

à l'aide d'une approche de gestion stratégique, nous pouvons expliquer comment les firmes poursuivent un avantage concurrentiel (Keskin et al., 2021).

L'avantage concurrentiel constitue un médiateur expliquant la relation entre les facteurs clés et la performance à l'exportation. Ceci dit, (Ekrem et al., 2021) ont révélé un lien positif entre les avantages en termes de coûts et ceux en termes de produits sur la performance à l'exportation. De même (Mulyono et al., 2020) ont examiné l'avantage concurrentiel des entreprises exportatrices en Turquie de sorte qu'elles sont amenées à créer un avantage concurrentiel et à améliorer leur capacité d'exportation pour assurer leur compétitivité à l'échelle internationale. Outre cela, dans la littérature sur l'exportation, l'avantage concurrentiel est expliqué dans le cadre du paradigme structure-conduite-performance (SCP) de l'organisation industrielle, la perspective relationnelle ainsi que la vision basée sur les ressources qui s'avère la principale théorie de l'avantage concurrentiel. (Sachitra & Chong, 2018)

À cet égard, en combinant leurs stratégies avec leurs ressources, les firmes atteindront un avantage concurrentiel durable. (Fang, 2012)

De même, (Leonidas et al. ; 2015 ; Mohammad et al., 2017) indiquent que l'avantage de différenciation de produits créée par l'adoption d'une stratégie commerciale d'exportation respectueuse de l'environnement a des effets positifs sur les performances de la firme au niveau des marchés d'exportations. Tandis que l'avantage de coût ne valide pas la performance des firmes du fait que l'engagement de se conformer aux préoccupations environnementales engendre des coûts et des investissements dont les résultats positifs prennent du temps à se concrétiser.

Innovation technologique

L'influence de l'innovation technologique sur la performance à l'exportation trouve sa justification dans les avantages concurrentiels obtenus par les firmes. Ainsi, selon (Danny & Marianne (2014), l'innovation permet la création d'un avantage concurrentiel dans un environnement caractérisé par une rude concurrence à l'échelle internationale.

À cet égard, Goudarz & Rian (2016) confirment que le recours aux innovations (technologiques et organisationnelles) en réponse aux incertitudes liées à l'éloignement culturel du marché étranger est positivement associé à la performance des exportations de la firme.

De même, selon Krammer et al., (2018), l'intensité des exportations est liée à l'accès aux technologies externes par le biais de licences.

Gouvernance de la firme

En tant que levier de compétitivité, la gouvernance de la firme est l'un des principaux facteurs permettant de renforcer les performances macroéconomiques (croissance de la production) impliquant une certaine dynamique au niveau du commerce international.

En se référant à Kostevc (2022), il a exploré les effets de la structure de propriété sur la probabilité d'être un exportateur en étudiant la corrélation entre la structure de la propriété des entreprises et leur participation au commerce extérieur. Ainsi, il a conclu que les firmes ayant un nombre plus faible de propriétaires et une propriété plus concentrée sont promptes à être exportatrices.

Adossée à cela, (Dahai et al.,2011) révèlent l'impact positif de la propriété étrangère sur les exportations des entreprises chinoises. Ils expliquent que les firmes non-étatiques investissent dans des industries à forte intensité d'exportation comme le textile, l'habillement et l'agroalimentaire tandis que les firmes de propriété étatique sont moins exportatrices.

Quant à Nas & Kalaycioglu (2016), ils s'intéressent beaucoup plus à la composition du conseil d'administration comme facteurs déterminant de la performance à l'exportation. Ils recèlent de ce fait une certaine négligence du rôle du conseil d'administration dont les stratégies concurrentielles lui reviennent contribuent à l'atteinte d'une performance à l'exportation.

5. Discussion des résultats, implications managériales

5.1. Discussion des résultats

Malgré les avancées réalisées dans la recherche sur la performance à l'exportation, les études empiriques témoignent encore des discordances, avec des résultats partiels et contradictoires. Ce constat tient à l'absence d'une base théorique synthétique et à des contradictions de méthodologies. Chen et al., (2016)

En dépit de ces contributions, la présente revue de littérature systématique nous a permis de relever certaines observations. Nous commençons par **les questions théoriques** ; la recherche sur la performance à l'exportation a révélé le recours à plusieurs théories pour expliquer le succès des exportations. A cet égard, une théorie composite capable d'expliquer de manière exhaustive les combinaisons et les antécédents du commerce international est indisponible (Chen et al., 2016).

Pour plus d'explication, bien que le recours excessif à la RBV dans la littérature, elle est entachée d'insuffisances et ne permet pas par conséquent d'expliquer comment et pourquoi certaines firmes ont un avantage concurrentiel durable sur des marchés en perpétuel changement et qui sont volatils (Chen et al.,2016).

Outre cela, concernant les **questions méthodologiques** ; la plupart des études traitent comme unité d'analyse l'entreprise surtout les PME soit des entreprises des économies émergentes, avec des cas uniques pour les entreprises familiales et les entreprises des pays en développement, sans pour autant mettre en relief les grandes firmes et firmes multinationales notamment installées dans les pays en développement. A cet effet, en se référant à (Rua, 2018) il a justifié ce penchant du fait que les grandes firmes ne rencontrent pas de difficultés dans le développement de leurs ressources et capacités en comparaison avec les PME, ce qui implique que ces firmes réalisent des parts importantes dans leurs exportations.

Ainsi, l'existence de plusieurs études sur les facteurs qui impactent la performance des exportations, qui sont beaucoup plus relatives à l'intention de faire l'export que d'assurer une performance commerciale sur les marchés internationaux.

Quant au type **d'industrie** analysée, les études relatives aux industries à forte valeur capitalistique sont encore insuffisantes pour combler les lacunes de la recherche et généraliser les influences sur les performances à l'exportation.

5.2. Implications managériales

A travers cette revue de littérature, les gestionnaires peuvent avoir une vision globale sur les facteurs pertinents et impactant leur performance à l'exportations. Ainsi, les facteurs liés aux ressources et capacités entre autres les capacités organisationnelles, celles basées sur la connaissance sont les plus prises en considération permettant aux décideurs de faire face aux défis du développement de leurs exportations.

Dans le même ordre d'idées, parmi les articles consultés, certains traitent des stratégies concurrentielles et leur impact sur la performance des exportations. Ceci dit, comme les pays émergents (Heredia et al., 2019), les stratégies de coût et de différenciation sont des facteurs préalables essentiels qui doivent être pris en compte dans l'étude de la performance des exportations dans les économies en développement.

Conclusions

Nous avons essayé à travers cette revue de littérature systématique de mettre en lumière les différents facteurs clé de la performance à l'exportation et le rôle médiateur de l'avantage concurrentiel. Nous avons constaté l'importance des facteurs internes et externes à la firme dans le succès des exportations notamment l'environnement institutionnel, les stratégies des firmes et la stratégie marketing vertes déployées, les ressources et capacités permettant la réalisation d'un avantage concurrentiel à l'export.

Dans l'ensemble, ces études mettent en lumière plusieurs facteurs impact la performance des exportations. Ainsi, ce corpus de travaux révèle quelques limites qui sont relatives à la moindre importance accordée aux facteurs stratégiques notamment la gouvernance dans ces différentes dimensions. Tulay & Ozan (2016).

À ce titre, bien que la question de l'incidence de la gouvernance sur la prise de décision stratégique et la performance des entreprises a été largement analysée, celle relative à la performance à l'exportation reste moins discutée. (Dahai et al.,2011).

A cet effet, le rôle des facteurs institutionnels doit faire l'objet d'un examen approfondi dans le contexte des exportations que ce soit pour les pays d'origine ou d'accueil voire importateur.

De même, bien que la présente revue de littérature systématique révèle l'existence d'une multitude d'antécédents de la performance à l'exportation, pourtant nous constatons la nécessité de **recherches futures** qui mettent en exergue les facteurs de gouvernance dans ses différentes dimensions ainsi que de résilience des firmes face aux chocs externes qui sont parfois récurrents leur empêchent de maintenir leur compétitivité et leur performance sur les marchés d'exportations.

BIBLIOGRAPHIE

- **Biçakcioğlu, N. (2018).** Green business strategies of exporting manufacturing firms: Antecedents, practices, and outcomes. *Journal of Global Marketing*, 31(4), 246-269.
- **Biçakcioğlu, N. (2018).** Green business strategies of exporting manufacturing firms: Antecedents, practices, and outcomes. *Journal of Global Marketing*, 31(4), 246-269.
- **Chen, J., Sousa, C. M. P., & He, X. (2016).** The determinants of export performance: a review of the literature 2006-2014. *International Marketing Review*, 33(5), 626–670. doi:10.1108/imr-10-2015-0212
- **Chung, H. F., & Ho, M. H. W. (2021).** International competitive strategies, organizational learning and export performance: a match and mis-match conceptualization. *European Journal of Marketing*.
- **Edeh, J. N., Obodoechi, D. N., & Ramos-Hidalgo, E. (2020).** Effects of innovation strategies on export performance: New empirical evidence from developing market firms. *Technological Forecasting and Social Change*, 158, 120167.
- **Fu, D., Wu, Y., & Tang, Y. (2010).** The effects of ownership structure and industry characteristics on export performance. Business School, Economics, University of Western Australia.

- **Haddoud, M. Y., Onjewu, A. K. E., Nowiński, W., & Jones, P. (2021).** The determinants of SMEs' export entry: A systematic review of the literature. *Journal of Business Research*, 125, 262-278.
- **Heredia, J., Flores, A., Heredia, W., Arango, R., & Medina, L. (2019).** How innovation influences on export performance: A configuration approach for emerging economies. *Journal of technology management & innovation*, 14(4), 54-65.
- **Kostevc, Č. (2022).** Ownership structure and firm export performance : evidence from Slovenian microdata. *Empirica*, 49(1), 155-187.
- **Keskin, H., Şentürk, H. A., Tatoglu, E., Gölgeci, I., Kalaycioglu, O., & Etlioglu, H. T. (2021).** The simultaneous effect of firm capabilities and competitive strategies on export performance: the role of competitive advantages and competitive intensity. *International Marketing Review*.
- **Krammer, S. M., Strange, R., & Lashitew, A. (2018).** The export performance of emerging economy firms: The influence of firm capabilities and institutional environments. *International Business Review*, 27(1), 218-230.
- **Kaleka, A. (2012).** Studying resource and capability effects on export venture performance. *Journal of World Business*, 47(1), 93-105.
- **Kahiya, E. T., & Dean, D. L. (2014).** Export performance : multiple predictors and multiple measures approach. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*.
- **Lobo, C. A., Fernandes, C., Ferreira, J. J., Veiga, P. M., & Gerschewski, S. (2021).** The Determinants of International Performance for Family Firms: Understanding the Effects of Resources, Capabilities, and Market Orientation. *European International Business Academy (EIBA) Conference Madrid 2021, 10 - 12 Dec 2021, Madrid, Spain.* (Unpublished) (KAR id:92283)
- **Murray, J. Y., Gao, G. Y., & Kotabe, M. (2011).** Market orientation and performance of export ventures: the process through marketing capabilities and competitive advantages. *Journal of the academy of marketing science*, 39(2), 252-269.
- **Nas, T. I., & Kalaycioglu, O. (2016).** The effects of the board composition, board size and CEO duality on export performance: Evidence from Turkey. *Management Research Review*.
- **Palmatier, R. W., Houston, M. B., & Hulland, J. (2018).** Review articles: Purpose, process, and structure. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 46(1), 1-5.

- **Popkova, E. G., & Sukhodolov, Y. A. (2017).** Foreign trade as a vector of economic growth in the globalizing world. In *Foreign Trade as a Factor of Economic Growth* (pp. 25-45). Springer, Cham.
- **Paul, J., & Criado, A. R. (2020).** The art of writing literature review: What do we know and what do we need to know?. *International Business Review*, 29(4), 101717.
- **Rua, O., França, A., & Ortiz, R. F. (2018).** Key drivers of SMEs export performance: the mediating effect of competitive advantage. *Journal of Knowledge Management*.
- **Snyder, H. (2019).** Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of business research*, 104, 333-339.
- **Sachitra, V., & Chong, S. C. (2018).** Resources, capabilities and competitive advantage of minor export crops farms in Sri Lanka: An empirical investigation. *Competitiveness Review: An International Business Journal*.
- **Zeriti, A., Robson, M. J., Spyropoulou, S., & Leonidou, C. N. (2014).** Sustainable export marketing strategy fit and performance. *Journal of International Marketing*, 22(4), 44-66.